

Las competencias ambientales en la gestión de riesgos climáticos de los estudiantes de II Ciclo de la Escuela Excelencia Cahuita, Limón. ¿Les hacen resilientes?

Do environmental competences in climate risk management of second cycle students of the Escuela Excelencia Cahuita, Limón, make them resilient?

Jeannette Arauz -Muñoz¹, jeannettearauz@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-9867-6855>

Cristian Moreira Segura², cmoreira@itcr.ac.cr, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3047-2415>

Gustavo Barrantes Castillo³, gbarrantes@una.ac.cr, Orcid ID: <http://orcid.org/0000-0003-2130-8883>

Claudia Charpentier Esquivel⁴, ccharpen@gmail.com, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0003-3525-9664>

Resumen

Objetivo En este estudio se identificaron los conocimientos, las actitudes y las competencias que poseen los estudiantes de II ciclo de la escuela pública costera de Excelencia Cahuita, Limón, Costa Rica para la Gestión del Riesgo de Desastre relacionados con el Cambio Climático. **Metodología** Se ha configurado dentro del enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo, con un diseño de investigación no experimental transversal. La muestra es de tipo no probabilística intencional, representada por 52 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. La técnica de recolección de datos fue la encuesta, aplicándose un cuestionario de 68 ítems distribuidos en cinco secciones: 1ra. Perfil y Caracterización del Encuestado, 2da. Conocimientos de conceptos de Tiempo atmosférico, Clima y Cambio Climático, 3ra.) Percepción sobre el Cambio Climático, 4ta. Afirmaciones sobre la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y la 5ta. Identificación de conceptos relacionados al estudio de la naturaleza. **Resultados** Los estudiantes tienen problemas para identificar los conocimientos, actitudes y competencias que les permita actuar frente al Cambio Climático. Asimismo, cómo saber accionar y salir airoso ante un evento natural que pueda generar un desastre. **Conclusiones** Se concluye, que existe la necesidad de generar planes de educación ambiental que planteen conceptos precisos sobre los contenidos de Calentamiento Global, Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Desastres ligados a enfoques que conecten con experiencias vitales diarias que se recrean en el aula para trabajarlos desde su complejidad, y que permitan a los niños ser competentes, adaptarse y resilientes frente a las adversidades y beneficios del cambio climático.

Palabras clave: Alfabetización ambiental; Evento natural; Gestión de riesgo de desastres; Cambio Climático; Cahuita; Recursos hídricos; Resiliencia.

* Use este símbolo para: Autor para correspondencia

1 Nombre del Departamento, Unidad o Laboratorio, Afiliación institucional (Universidad o lugar de trabajo, sin acrónimos), Ciudad, País (Sin abreviaturas).

2 Nombre del Departamento, Unidad o Laboratorio, Afiliación institucional (Universidad o lugar de trabajo, sin acrónimos), Ciudad, País (Sin abreviaturas).

Abstract

Objective This study identified the knowledge, attitudes and competencies that students of II cycle of the coastal public school of Excellence Cahuita, Limón, Costa Rica possess for Disaster Risk Management related to Climate Change. **Methodology** It has been configured within the quantitative approach of exploratory-descriptive type, with a transversal non-experimental research design. The sample is of the non-probabilistic purposive type, represented by 52 students of fourth, fifth and sixth year. The data collection technique was the survey, applying a questionnaire of 68 items distributed in five sections: 1st. Profile and Characterization of the Respondent, 2nd. Knowledge of Weather, Climate and Climate Change concepts, 3rd.) Perception on Climate Change, 4th. Statements on Disaster Risk Management (DRM) and 5th. Identification of concepts related to the study of nature. **Results** Students have problems in identifying the knowledge, attitudes and competencies that allow them to act in the face of Climate Change. Likewise, how to know how to take action and how to get out of a natural event that could generate a disaster. **Conclusions** It is concluded that there is a need to generate environmental education plans that propose precise concepts on the contents of Global Warming, Climate Change and Disaster Risk Management linked to approaches that connect with daily life experiences that are recreated in the classroom to work them from their complexity, and that allow children to be competent, adaptable and resilient in the face of the adversities and benefits of climate change.

Key words: Environmental literacy; Natural event; Disaster risk management; Climate change; Cahuita; Water resources; Resilience.

Introducción

Los estudios sobre las condiciones climáticas han puesto en evidencia que el clima está cambiando en todos los espacios del planeta tierra a un grado no experimentado desde hace cientos de años, además de coincidir que la mayoría de esos cambios serán irreversibles si no ocurren cambios socioculturales para mitigar el calentamiento global (IPCC, 2018; IPCC, 2019). Estas transformaciones han elevado la frecuencia de los eventos naturales como intensas lluvias, deslizamientos, flujos de detritos, inundaciones, huracanes, ciclones, marejadas ciclónicas, sequías, acidificación de las aguas marinas, erosión de las costas, golpes de calor, pérdida de suelos y desertificación, aspectos que revelan la actual crisis climática (Lopez et al., 2018; PNUMA, 2019; González et al., 2020).

Por su ubicación geográfica, sus condiciones geológicas y climáticas, sus características socioeconómicas y demográficas, la región de Latinoamérica y el Caribe es considerada una de las más vulnerables a las consecuencias del cambio climático (CC), debido a su alta sensibilidad al clima producto de los activos naturales.

Estos son algunos de los eventos y las razones por lo que América Latina y el Caribe es considerada una de las regiones más vulnerables a las consecuencias del cambio climático (CC) por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, su situación socioeconómica y demográfica con alta sensibilidad al clima producto de los activos naturales (Naciones Unidas, 2015; Lopez et al., 2018; Núñez-Rodríguez, 2021). Esto lo confirma el informe del Estado del clima en América Latina y el Caribe 2022 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que señala que hay un agravamiento de los eventos meteorológicos extremos y los choques climáticos como consecuencia de la rápida tendencia al calentamiento a largo plazo y por el aumento del nivel del mar (OMM, 2019).

Por lo que, muchos de los países Latinoamericanos no se encuentran preparados, y su población evidencian un claro desconocimiento al enfrentarse a un evento natural o antropogénico, que para Ordoñez-Díaz et al. (2018) es debido a que los programas de mitigación de riesgos desarrollados por las agencias, ONG y los gobiernos solo buscan disminuir los corolarios de los eventos naturales y no erradicar la vulnerabilidad como se debe. Es decir, se sigue enfrentando los desastres desde una visión reactiva interviniendo los síntomas y no profundizando en el estudio de las causas subyacentes por los que ocurren los riesgos de desastres.

De esta manera, es necesario repensar la educación desde las perspectivas negativas del cambio climático, dado que se vislumbran escenarios futuros inciertos y complejos que requieren de habilidades, capacidades y competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales por parte de los ciudadanos para la adaptación y mitigación de las condiciones climáticas extremas (Blanco et al., 2022; Núñez-Rodríguez, 2021).

Ahora bien, es responsabilidad que las instituciones educativas a través de los docentes inicien la apropiación de nuevos conceptos para ir formando y capacitando a los estudiantes en función de que este comprenda que se vive en contextos colmados de incertidumbre ambiental (Castro & Bosque, 2019). En tal sentido, es un reto para los sistemas educativos generar programas que puedan garantizar experiencias formativas que construyan una cultura de prevención (Heras, 2015) por medio del trabajo constante con las comunidades. Dichos procesos emergidos durante las experiencias aseguran que las formas de gestionar el riesgo se transformen en un estilo de vida, y por tanto posibilite la disminución de los impactos producto de los sucesos adversos.

En este sentido, Sánchez y Reyes (2015) destacan la importancia de establecer planes y programas y a su vez desarrollar un conjunto de habilidades, capacidades y destrezas en los individuos teniendo como fundamento la participación consciente, activa y solidaria en los procesos de transformación social y ambiental a causa del Cambio Climático (Selin, 2016; García-Vinuesa y Meira-Carrea, 2019).

Desde la mirada de lo que se vive a nivel planetario sobre los eventos catastróficos que experimenta la naturaleza, Costa Rica no está ajena a padecerlo, debido a que es considerada una de las regiones mundiales como “*natural disaster hot spot*” (Dilley et al., 2005; Arnold, 2006; Knutson et al., 2015), lo que puede elevar la vulnerabilidad hidrológica (Retana, 2012; González et al., 2017), cambios en el balance térmico que podría colapsar la conectividad de los ecosistemas tropicales (Loarie et al., 2009) y originar efectos negativos en las actividades socio-culturales y económicas de las comunidades que utilizan los diferentes beneficios ecosistémicos (Uribe, 2015).

Por lo que, los investigadores requieren identificar los conocimientos, las actitudes y las competencias que poseen los estudiantes de II ciclo de la escuela costarricense pública costera de Excelencia Cahuita (EEC) para la GRD relacionados con el CC. Desde este marco, se dio respuesta al objetivo dos de la Tesis Doctoral Competencias para una nueva cultura hidroambiental en la Gestión del Riesgo del Desastre: el caso de la EEC.

Así pues, es urgente la alfabetización ambiental (Arauz et al., 2020; García, 2021; Guerrero et al., 2022) para guiar a un nivel diferente las interacciones de los seres humanos con el resto de los elementos del medio ambiente, por lo que es un mayúsculo reto que resignifica la transformación de los modos de actuación, comportamientos y prácticas que hasta los actuales momentos se han heredado. Reeducar para enfrentar la severa degradación

ambiental y la fragilidad ante los riesgos (Ríos-Llamas, 2020) demanda desarrollar y potenciar capacidades individuales y colectivas para confrontar esta problemática.

Marco Teórico

Competencias ambientales

Para la adquisición de las competencias ambientales se requiere de la formación de ciudadanos ambientalmente responsables (Espinosa, & Diazgranado, 2016; Pulido y Olivera, 2018) que promuevan una nueva cultura ambiental. Desde las instituciones educativas y las vinculaciones con otros organismos del estado y la sociedad civil se debe formar a los estudiantes desde una perspectiva constructivista donde el aprendizaje en valores, actitudes y capacidades permitan garantizar el mundo sostenible que la humanidad necesita.

De ahí que, los conocimientos ambientales son considerados por Valerio-Hernández et al. (2016) como aquellos saberes sobre los ambientes naturales, que a través de la educación facilita a la persona su funcionamiento, y cómo los seres humanos pueden cuidar, preservar y mantener los ecosistemas para la sobrevivencia sostenible. Por lo que, poseer conocimientos ambientales implica ir construyendo información, valores y actitudes que son los medios fundamentales que posibilita una actuación clara ante los problemas ambientales.

Por otra parte, la apropiación del conocimiento ambiental propicia la adquisición de competencias ambientales. Mora-Penagos y Guerrero-Guevara (2022) las vincula con la habilidad y capacidad de enfrentar propósitos difíciles, activar condiciones y proponer respuestas rápidas a escenarios y a problemáticas ambientales desarrolladas en un contexto determinado. Desde el panorama educativo las competencias no solo están determinadas por un componente cognitivo, también existe un componente actitudinal y procedimental, un saber hacer, saber valorar y un saber actuar (García-Retana, 2011; Roegiers, 2016).

Desde la escuela se potencien competencias que fortalezcan comportamientos ambientalmente responsables (Hollweg et al, 2011). Dentro de esta perspectiva, las escuelas de educación primaria deben de adoptar el modelo Marco de Acción para la Alfabetización Ambiental (MAAA) propuesto por la Asociación Americana de Educadores Ambientales (NAAEE) que ofrece un referente teórico que orienta la forma de actuar del ser humano con el medio ambiente, sobre todo considerando la urgente necesidad de cambio del enfoque reactivo de la respuesta ante emergencias hacia el enfoque de la gestión de riesgo de desastre. Por lo que, es crucial en los actuales momentos integrar en los planes y programas de cada país la Educación de Desarrollo Sostenible (EDS) que atienda todo lo concerniente al CC y la GRD (Mora-Arenas et al., 2016), lo cual permitirá fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes en la población estudiantil y responder adecuadamente ante un evento natural o provocado por el ser humano.

Por lo anterior, es evidente que las escuelas y sus docentes de educación básica se encuentran frente a un nuevo reto de formar e identificar competencias para la sustentabilidad ambiental que permitan a los niños ser capaces de intervenir de forma responsable e informada en la toma de decisiones en los diferentes escenarios relacionados a las cuestiones socioambientales (Mora, 2015; Mora-Penagos y Guerrero-Guevara, 2022).

Gestión de riesgos de desastres en Talamanca

En el contexto costarricense la amenaza y la vulnerabilidad son los componentes primarios del riesgo del cantón de Talamanca y del distrito de Cahuita, lo cual representa un

ambiente frágil y susceptible para los bienes y su población que requieren del fomento de procesos que faciliten la detención de los peligros e inseguridades en los asentamientos humanos. Lo anterior lo confirman Nawrotzki et al. (2023), en su estudio sobre el índice de vulnerabilidad al cambio climático a nivel cantonal donde señalan que dentro de los cantones del país con mayor vulnerabilidad se encuentra Talamanca. En este sentido, la gestión del riesgo de desastre es un enfoque preventivo y sostenible donde se aplican criterios de mitigación y prevención de desastres en los territorios, así mismo, se presta la debida atención y la reconstrucción durante una emergencia (Asamblea Legislativa de La República de Costa Rica, 2006).

Es bien conocido que Costa Rica registra progresos en la disminución de riesgos de desastres, gracias al trabajo de instituciones académicas, organismos nacionales e internacionales que han servido de apoyo para contrarrestar dichos riesgos, no obstante, se muestra en la actualidad que han sido insuficientes las acciones para superar los riesgos de desastres. Asimismo, en los planes y programas educativos de la educación primaria existen todavía falencias en los contenidos, pero principalmente están presentes en la práctica pedagógica en materia de competencias, estrategias y herramientas didácticas para vincular temas sobre el cambio climático y la gestión del riesgo de desastre, por lo que se debe aumentar los esfuerzos para la construcción de un programa educativo sólido e integral que abarque la gestión de los riesgos de desastres asociados a los fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, el cual tendrá incidencias en el pensar y en el accionar de los estudiantes.

Al respecto, existen estudios realizados como el de Fernández et al. (2020) que enfatizan que en Costa Rica los planes a nivel de educación primaria tienen poca relación con la gestión de riesgo y el personal docente capacitado es insuficiente para alcanzar los objetivos propuestos, por lo que, se debe promover la integración de la educación sobre el riesgo en los planes de estudio.

Cambio Climático y educación

La magnitud y el alcance del CC producido por el ser humano no tiene límites en los contextos locales y globales por las grandes problemáticas que causan. Esto requiere de la urgente intervención y aplicación de efectivas soluciones y hacer que la humanidad lo enfrente mediante mecanismos de mitigación y adaptación que posibiliten la transformación de las comunidades y su relación con el entorno apalancados de los centros escolares (González-Gaudiano y Maldonado-González, 2017; Prosser et al., 2020).

Por lo que, desde la escuela esta amenaza debe ser considerada como un tema central para los docentes, quienes deben tener claridad conceptual sobre su significado para promover en los estudiantes los ajustes humanos y ambientales necesarios. De acuerdo con el IPCC (2018), el CC se define como aquella variación del estado del clima identificable mediante pruebas estadísticas atribuido directamente o indirectamente a las actividades humanas que modifican los elementos de la atmósfera, y que persiste durante períodos de tiempo o decenios más largos.

De esta manera, los fenómenos meteorológicos extremos con el pasar de los años aumentan en cantidad y gravedad con el CC, y es inevitable ignorarlos en ninguna parte del planeta; por un lado, afectan a los países más pobres, puesto que son más vulnerables a sus efectos dañinos y tienen una capacidad reducida para afrontarlos, pero también los países ricos están sufriendo fuertes impactos climáticos (Eckstein et al., 2021). Por lo que hay que hacer hincapié en las situaciones referidas a las pérdidas y daños, siendo urgente formular e

integrar planes educativos que permitan la formación de los estudiantes hacia una educación centrada en el desarrollo sostenible, la cual es de suma importancia para la conducción de los comportamientos y actitudes positivas hacia el ambiente para estar preparados ante eventos que cada más frecuentes y más intensos en el futuro (Kougias et al., 2022).

Metodología

El estudio se realizó desde el enfoque cuantitativo, de tipo exploratorio descriptivo debido a que se desarrolló un estudio aproximado de un tema complejo e incierto, además que se especificaron las características de un grupo de personas y hechos, con la finalidad de exponer su estructura en función a su contexto natural (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Como diseño de investigación se empleó el correspondiente al no experimental transversal. La muestra fue de tipo no probabilística intencional la cual quedó representada por 52 estudiantes repartidos por grados escolares: cuarto, quinto, y sexto año, en edades que iban desde los 9 a 12 años (Tabla 1). A los estudiantes se les notificó la participación en el estudio y luego fue corroborada mediante el consentimiento informado de sus padres por medio de *Google Forms* (Anexo 1).

Tabla 1. *Distribución de la muestra en estudio. Escuela pública costera de Excelencia Cahuita. Año 2021.*

Grado Escolar	Sexo		Total
	F	M	
Cuarto	10	5	15
Quinto	16	3	19
Sexto	10	8	18
Total	36	16	52

Nota: Fuente propia de la investigación

Instrumentos

Se planteó un cuestionario con 68 ítems distribuidos en cinco secciones cuyas dimensiones: I Perfil y Caracterización del Encuestado (1 al 12 ítems), II Conocimientos de conceptos de Tiempo atmosférico, Clima y Cambio Climático (1 al 10 ítems); III Percepción sobre el Cambio Climático (11 al 18 ítems); IV Afirmaciones sobre la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) (19 al 42 ítems) y V Identificación de conceptos relacionados al estudio de la naturaleza (43 al 56 ítems) centrados en los componentes: cognitivo, afectivo y conductual. Los ítems se elaboraron tomando en cuenta una variedad de resultados y fuentes como se ve en la figura 1; entre estos, once ejes temáticos definidos en una etapa previa mediante la consulta Delphi a expertos en GRD, CC y Educación (Arauz et al., 2022) y sobre la amplia revisión de los estudios de IPCC, 2012 UNICEF 2012; Sistema Nacional de Áreas de

Conservación 2014, Zúñiga-López y Crespo del Arco, 2021; UNESCO 2016; Álvarez et al., 2018; Martínez-Fernández y Olcina-Campos, 2019).

Figura 1. Resultados del primer objetivo de la tesis doctoral utilizados como insumo para elaborar el cuestionario para medir el Comportamiento Ambiental Responsable de los niños de II Ciclo de la EEC.

Fuente: elaboración propia.

La validez del cuestionario fue de contenido mediante el juicio de expertos en temas de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre, cuya confiabilidad se trabajó con el coeficiente Alfa de Cronbach y el paquete estadístico computacional IBM SPSS (versión 23), demostrando que los instrumentos son altamente confiables. El análisis de los datos se efectuó por medio de la estadística descriptiva al presentar salidas de valores, frecuencias y porcentajes a las respuestas dadas por la muestra en estudio.

Resultados y Análisis

Los apartados que a continuación se presentan muestran el análisis de los resultados sobre las competencias ambientales frente a la gestión de riesgos de desastres vinculados al Cambio Climático en estudiantes II Ciclo de educación general básica (EGB).

Perfil y caracterización del encuestado

Los estudiantes encuestados reportan que el tiempo de residencia en Cahuita se encuentran entre los 5 a 9 años. Con relación al perfil demográfico en el estudio participaron 69% niñas y 31% niños; en la Figura 2 se muestra la distribución espacial por comunidades, siendo que en su mayoría residen en Cahuita con un 63,4%, mientras que el 15,3% se distribuyen en los barrios 22 de Abril, Comadre, Hone Creek, Lava CarBrok, Playa Negra, Plaza Víquez y Río Suárez. Un 11,5% habitan en los barrios de Júpiter, El Cacao y Bambusal y por último un 9,6% hacen vida en el barrio La Unión.

Figura 2. Porcentaje de estudiantes por sexo que participaron en el estudio según comunidades del distrito de Cahuita.

Al respecto, Moré y Sánchez (2018) y Juárez (2013), destacan en sus resultados que desde la escuela y el contexto donde hacen vida los actores educativos es significativo su reconocimiento, pues supone sentido de pertenencia hacia el lugar donde habitan lo cual facilita la adquisición de conocimientos sobre su entorno local que comprende los recursos naturales, los riesgos y peligros a los cuales se enfrentan.

Conocimiento de conceptos de tiempo atmosférico, clima y cambio climático

En la figura 3 los estudiantes del II Ciclo de EGB mostraron con un 53% poseer conocimientos sobre la diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima, y la humedad como el elemento del tiempo atmosférico que se vincula con la cantidad de vapor de agua, y que junto a la temperatura permite la formación de las nubes. Así mismo, conocen la función del ozono como protector de los rayos ultravioleta, además de identificar que la temperatura ambiental es el elemento del tiempo atmosférico que se relaciona con la distribución de la energía solar en un lugar. Por otro lado, reconocen el pluviómetro) como el instrumento que mide la cantidad de lluvia, los combustibles fósiles (gas natural, carbón y petróleo), además de considerar que el CC es provocado por causas naturales y humanas.

No obstante, un 47% de los aprendices de 4to, 5to y 6to año no tienen la claridad de diferenciar entre tiempo atmosférico y clima, medición de elementos de la atmósfera (presión atmosférica, lluvia y temperatura) y poseen bajos conocimientos de algunos ejemplos de factores que influyen en los elementos del clima (altitud, latitud y relieve). Estos resultados reflejan que los estudiantes a pesar de que poseen conocimientos sobre el clima, factores del clima, instrumentos de medición climática, función del ozono, presión atmosférica y causas del CC, también no tienen claridad de los conceptos al responder equivocadamente, por lo que se recomendó incluir y reforzar dichas temáticas en el plan educativo del II ciclo de educación básica que se propuso elaborar.

Lo anterior confirma lo presentado en la investigación de Morote (2019) en el que indica que en los manuales escolares los contenidos relacionados al Cambio Climático son pocos rigurosos y carentes de apoyo de fuentes y trabajos científicos, asimismo existen escasos programas educativos donde se enseñe la temática del CC en la educación primaria, lo que limita la apropiación de los conocimientos de forma adecuada e inequívoca porque se continua una visión enciclopédica e informativa basadas en actividades meramente reproductivas con escasa visión interpretativa, crítica y experiencial (Sáiz, 2011).

Figura 3. *Conocimiento de conceptos de tiempo atmosférico, clima y cambio climático.*

Percepción sobre el Cambio Climático (causas, impactos y beneficios)

En la figura 4 los estudiantes del II Ciclo de EGB mostraron con un 40,4% tener mucha preocupación por el CC, asimismo 79,9 % afirmaron que era falso que el calentamiento global (CG) es natural, por lo tanto, su percepción es que sí es causado por el ser humano. Precisamente el IPCC, (2021) refiere que el cambio en la temperatura mundial de la superficie (promedio anual) observado y simulado que produce el calentamiento de la atmósfera es debido a la influencia humana y este ha ocurrido a un ritmo que no tiene antecedentes en al menos los últimos 2000 años.

Es evidente la preocupación que muestran los estudiantes; estudios previos como el de Barrera-Hernández, Murillo-Parra, Ocaña-Zúñiga, Cabrera-Méndez, Echeverría-Castro y Sotelo-Castillo, (2020) quienes señalan que existe por parte de los estudiantes y docentes universitarios una real preocupación por el cambio climático debido a las manifestaciones de sus efectos y que actualmente es un gran desafío que enfrenta la humanidad por los pocos espacios de reflexión en los diferentes niveles educativos sobre los impactos ambientales, enfermedades, cambios de comportamiento y estado de ánimo, producto de las carentes acciones que buscan promover la toma de conciencia, la educación y sensibilización hacia la sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, mitigación y adaptación al CC. De igual manera, los hallazgos en la EEC se alinean con la percepción de la población costarricense mayor de edad donde más de un 90% manifestó que durante los últimos años se han dado cambios en el tiempo y el clima y un 87% cree que está sucediendo en todo el planeta y en Costa Rica (Ministerio de Ambiente y Energía [MINAE], Dirección de Cambio Climático [DCC] y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2021, p. 20).

Además, el 82 % de los estudiantes afirmó que era verdadero que el CG ocurre debido al agujero de la capa de ozono; el sol calienta más porque hay más radiación ultravioleta. Dentro de este marco, la afirmación verdadera ofrecida por los estudiantes reveló la confusión y creencia equivocada que tienen los estudiantes al atribuir las causas del CG al agujero de la capa de ozono.

Bajo esta misma línea, León-Kóberg (2016) en su estudio encontró hallazgos similares al concluir que para atender la falta de conocimiento e información es necesario explicar las diferencias y relaciones entre el “CC y el fenómeno del Niño” y el “la capa de ozono”. Además, recomendó al Instituto Meteorológico Nacional atender esta creencia social y trabajar en la corrección de la representación social infantil inexacta “de que el agujero en la capa de ozono afecta el CC” (p. 117). Por lo tanto, se muestra que los estudiantes tienen dificultades en identificar y definir algunos conceptos vinculados con la Educación Ambiental, CC y CG, por lo que no existe una comprensión integral de estos temas (Barrera-Hernández et al., 2020).

Figura 4. *Porcentaje de Percepción sobre el cambio climático.*

En la figura 5 los estudiantes del II Ciclo estuvieron totalmente de acuerdo con un 61,9% en considerar que los problemas en la agricultura como la pérdida de cosechas por plagas, sequías o inundaciones son parte de los efectos provocados por el CG. Por otro lado, el 48,6% de los estudiantes encuestados está totalmente de acuerdo de que también ocurre un cambio en los patrones de migración de los animales como efecto del CG. Asimismo, un 59,1% está totalmente de acuerdo, y un 25,6% De acuerdo que el deshielo de los casquetes polares es otro de los efectos negativos del CG. A su vez, el 62,7% se encuentran totalmente de acuerdo y el 23,8% están De acuerdo que hay más radiación ultravioleta en el planeta como uno de los efectos que provoca el CG. Finalmente, el 63% de los estudiantes también están De acuerdo y totalmente de acuerdo que el CG provoca el incremento del grosor de la capa de ozono, persistiendo esta idea equivocada como uno de los efectos del CC.

En cuanto al aumento en la elevación del nivel del mar el 40,4% de los estudiantes está totalmente de acuerdo que es uno de los efectos que provoca el CG, siendo menos de un 50% de los alumnos. Por otro lado, el 43% de los estudiantes identificaron los principales

eventos naturales ocurridos en Cahuita, encontrándose entre estos las lluvias fuertes, las sequías, la rayería, los incendios y las inundaciones.

En atención a estos resultados, se evidencia en diferentes estudios que el comportamiento climático representado por el CG tiene efectos en la vida de los seres humanos y los ecosistemas naturales producto de los cambios en los criterios e indicadores de temperatura, humedad y precipitación, en donde muchos de ellos concluyen la disminución y daño en la productividad en el sector agrícola, trayendo afectaciones en el rendimiento de las cosechas, donde la población tendrá que adaptarse y asumir los costos de los productos necesarios para el consumo (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2008; Rodríguez de Luque et al., 2016).

En cuanto al reconocimiento de la ocurrencia del cambio en los patrones de migración de los animales como efecto del CG, es un hecho debido a que el impacto del CG y CC tiene como consecuencia la movilidad compulsiva e involuntaria de los animales (Uribe, 2015) que por sus características particulares fenológicas y fisiológicas están habituadas a nichos ecológicos ajustados (IPCC, 2018), lo que conlleva a buscar otros lugares y a la vez aumentar o disminuir el tamaño de las poblaciones y extinción de los animales (Rengifo y Amaya-Villareal, 2017; BIOMARCC, SINAC y GIZ, 2013).

Asimismo, el deshielo de los casquetes polares y la elevación del nivel del mar pueden traer devastadoras consecuencias que incorpora la posibilidad de la desaparición de ciudades y poblados alterando el equilibrio de los ecosistemas y originando un flujo migratorio descontrolado de personas que desestabilizaría la economía producto de escasez de recursos (Jiménez et al., 2011; BIOMARCC et al., 2013; Mitrovich, 2016; Peralta, 2020). Esto también produce la erosión de la línea de costa debido al cambio del oleaje, por eventos extremos lluviosos y el fenómeno El Niño ENOS; tal es lo experimentado en el Parque Nacional Cahuita (PNC) considerado como uno de los principales puntos calientes de erosión del Caribe, y en cuya área protegida se han dado cambios de cobertura “donde de bosque de alta y baja densidad está retrocediendo frente al mar” (Barrantes y Sandoval, 2021).

En otro grupo de preguntas, los estudiantes manifestaron estar totalmente De acuerdo que hay mayor radiación ultravioleta en el planeta, constándose con ello la confusión y creencia errada sobre los efectos de esta amenaza. El 53,9 % de los estudiantes están totalmente de acuerdo que la muerte de los arrecifes coralinos es otro de los efectos adversos del CG. Esta percepción de los estudiantes se constata con varios estudios (IPCC, 2018; van Hooijdonk et al., 2016) que han demostrado verdaderas amenazas debido al aumento de la temperatura del agua y el blanqueamiento de estos habitats marinos, afectando la vida de los seres vivos.

Además, se identificaron los principales eventos naturales ocurridos en Cahuita, encontrándose entre estos las lluvias fuertes, las sequías, la rayería, los incendios y las inundaciones. Cabe resaltar que a pesar de que las inundaciones son uno de los eventos de mayor ocurrencia en esta zona, los estudiantes la ubicaron de último lugar. Al respecto, las incidencias de las inundaciones aumentan tanto por la variabilidad climática como por los efectos del CC, por lo que hay que explicar a los estudiantes la importancia de no construir viviendas en las áreas ribeñas, fortalecer la capacitación ciudadana, y desarrollar planes de gestión del riesgo y emergencias para disminuir las vulnerabilidades (Inundaciones y cambio climático, 2018).

Por otro lado, las sequías propician la experimentación del aumento de los incendios que son eventos producidos por el CC que impacta a corto y largo plazo a varios aspectos:

ecológico, económico y social, que desde la escuela y otras organizaciones deben plantear, organizar y aplicar acciones que desarrollen competencias para hacer frente a los riesgos que se corren ante la presencia de un incendio (Flores-Garnica, 2021).

Es importante considerar el fomento de todos los contenidos centrados en los efectos que produce el CG, debido a que estos inciden en la pérdida de recursos biológicos, y su impacto son particularmente severos en los ecosistemas que se encuentran alterados a consecuencias de las actividades humanas. Por lo que es urgente, tener acceso a la información y debida formación para gestionar los riesgos que se puedan desencadenar (Suazo y Torres-Valle,2021; Montesinos-Pedro et al., 2022, Céspedes Gallegos et al., 2023).

Figura 5. *Efectos que produce el Calentamiento Global.*

En la figura 6 se demostró que los estudiantes del II Ciclo de EGB indicaron que dentro de las cinco acciones que están dispuestos a realizar en la escuela de cara a una emergencia en caso de que se presentara un evento como un temblor, un incendio, un tornado, una inundación y una intoxicación, consideraron en su mayoría con un 78,8% la opción a) apoyar al maestro en las acciones de evacuación de los compañeros de clase, seguido de las acciones b) (75%), d) (73.10%). Sin embargo, los resultados de las opciones, c) (65%) y e) (60%) son bajos; por lo que se denota que existe la necesidad de emprender acciones para mejorar la capacidad de evacuar y dirigirse acertadamente a las áreas de seguridad colocadas previamente en la institución, y fuera de ésta, así como el emprender acciones de trabajo en la línea de autoprotección y de cooperación con sus compañeros.

Al respecto, Ajzen (1991), señala que las actitudes tienen la capacidad de influir en las intenciones de conducta y ayudan a predecir el comportamiento. Por lo que hay que afianzar y promover disposiciones ante situaciones que produzca ciertos peligros, de esta manera es urgente implementar acciones educativas tanto dentro como fuera de la institución escolar que conduzca al cambio de actitudes y que posibilite responder de forma oportuna a la hora de que ocurra un suceso natural o humano (Severiche-Sierra, Gómez-Bustamante, & Jaimes-Morales, 2016).

Figura 6. *Porcentaje sobre Disposición ambiental de los estudiantes II Ciclo para tomar acciones en caso de que se presente una situación de emergencia en la escuela.*

Afirmaciones sobre la Gestión de Riesgo de Desastres

En la figura 7 los estudiantes del II Ciclo de EGB mostraron con un 62,1% estar totalmente de acuerdo y de acuerdo que los desastres son naturales. Asimismo, el 72,16% manifestaron estar totalmente de acuerdo que en sus hogares contarán con un plan de gestión de riesgos para actuar en caso de una emergencia. Mientras que el 50% expresó saber llamar al Sistema de Emergencia 9-1-1 en caso de que ocurriera un evento inesperado. Por otro lado, el 54% indican estar totalmente de acuerdo con el deber de ayudar solo a los amigos en una situación de emergencia.

Con relación con la afirmación “Los encargados de ayudar en una situación de emergencia son los maestros, el director y el personal administrativo”, los estudiantes manifestaron estar de acuerdo con un 74%. A su vez, respecto de la pregunta para saber en qué medida los estudiantes habían realizado algunas acciones durante un simulacro ante la alerta de emergencia por la ocurrencia de un huracán, un tornado y/o una inundación (si habían dado la voz de alarma y avisado en voz alta la orden: ¡Protegerse! ¡Protegerse! ¡Protegerse!, para luego de inmediato autoprotgerse en ausencia del maestro y conjuntamente con un compañero), el 66% de los estudiantes manifestaron “No lo he hecho, pero estoy dispuesto a hacerlo”. Asimismo, acerca de participar como voluntario en actividades de gestión ambiental en la escuela, el 72% de los estudiantes refirieron que “No lo he hecho, pero estoy dispuesto a hacerlo”.

Por ello, esta actitud proambiental positiva para integrarse como voluntarios en actividades de gestión sostenible debe considerarse como un indicador de la competencia ecociudadana aprovechando que la escuela forma parte del Programa de Bandera Azul Ecológica, y finalmente el 44% de los estudiantes consideraron que aprenden poco sobre el CG con los amigos. En este sentido, los resultados demostraron que la mayoría de los estudiantes consideran que los desastres son actos naturales, existiendo una gran confusión al comprender estos términos, dado que los desastres no son naturales, sino que ocurren por

la exposición a la amenaza debido al mal accionar humano y por la falta de atención en la reducción o eliminación de las vulnerabilidades existentes en la sociedad.

Se muestra que persiste una posición fiscalista de los desastres en donde las condiciones de exposición y vulnerabilidad social no son consideradas dentro de las causas del análisis del riesgo. De esta manera, Lavell (2002) manifiesta que “La noción de desastre natural se ha desmitificado, relegando la naturaleza a una posición subordinada, necesaria en la explicación de la distribución social y territorial de daños y pérdidas.” (p. 140).

En atención a las acciones educativas vinculadas a abordar la emergencia climática, estas deben enfocarse a través del estudio de los riesgos de desastres y su gobernanza, orientada desde la concepción de “riesgo sistémico” (Maskrey et al., 2021). Dado que contar con un plan de gestión de riesgo de desastres, llamar al sistema de emergencia 9-1-1, ayudar solo a los amigos en una situación de urgencia.

Asimismo, considerar que los encargados de ayudar en una situación de emergencia son solo los maestros, el director y el personal administrativo, estar dispuestos a dar la voz de alarma y avisar en voz alta la orden ¡Protegerse! y autoprotegerse, y ayudar al compañero, participar como voluntario en actividades de gestión ambiental en la escuela, y aprender poco sobre el CG con los amigos, son escenarios que implican acción para enfrentar posibles riesgos presentes y futuros.

Enfrentar la realidad actual, llama al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, a puntualizar y desarrollar en los planes de estudios de diferentes asignaturas la era de análisis de riesgo de desastres y la resiliencia que se ocupa de la reducción del riesgo sistémico con una mayor incertidumbre y más complejidad (Parsons et al., 2021), debido a que es necesario reeducar a los niños para que adquieran competencias ambientales que les posibilite la articulación de su formación en gestión de riesgo y desastre. Aquella que es capaz de cuidar, mantener y revitalizar zonas ambientales en riesgos o en destrucción, además de formar para la adaptación y recuperación de las personas frente a situaciones de estrés y tragedia ocasionados por los fenómenos naturales [y sociales] (Valladares, 2022).

Por otro lado, es evidente que los estudiantes aprenden poco sobre el CG con los amigos, puesto que son medios no estructurados, que no poseen información suficiente y adecuada como los canales oficiales, comités escolares y las organizaciones de base comunal (UNICEF, 2012, p. 21).

Figura 7. Porcentaje sobre acciones de Gestión de Riesgo de Desastres de los estudiantes de II Ciclo de la EEC.

Identificación de conceptos relacionados al estudio de la naturaleza

En la figura 8 los estudiantes del II Ciclo de EGB desconocen con un 53, 6% los elementos del ciclo del agua, mientras que el 47,3% los identifican. Por otro lado, el 42% respondieron que no conocen las partes de la cuenca hidrográfica y el 50% de los estudiantes desconocen las alertas decretadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

En este sentido, se muestra que los estudiantes no comprenden ni reconocen los elementos del ciclo del agua a pesar de que es un ciclo cerrado y cíclico, resultado que coincide con el estudio de Pozo-Muñoz et al. (2021) y el de Guerrero Valle (2017) el cual se le atribuye que esta falta de conocimiento se debe a la carencia de una intervención didáctica adecuada que explique el tema y a la poca sensibilización sobre los problemas de escasez de agua y su necesidad de ahorro.

En atención al desconocimiento de las partes de la cuenca hidrográfica, dichos resultados concuerdan con el estudio Mac Donagh et al., (2020) que detectaron la incomprensión de las secciones y el funcionamiento de estas unidades espaciales. Este hecho les permitió concluir que es necesario la aplicación de estrategias de enseñanza que permitan la identificación y el conocimiento de las partes de la cuenca hidrográfica para que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de preservar el agua como recurso y la calidad de esta, además de sensibilizar de cómo las actividades antrópicas que se realizan en la superficie intervienen en los arroyos y acuíferos y la estrecha relación entre ellos.

Por último, se evidencia el desconocimiento de los estudiantes sobre las alertas decretadas por la CNE arriba mencionadas; resultados que coinciden con el estudio de Campuzano et al. (2021), al encontrar que los estudiantes poseen poca información en la actualidad de como accionar y salir airoso de un evento natural que pueden generar desastres, por lo que es urgente incorporar en la propuesta del Plan Educativo Ambiental la debida preparación para alertar y manejar acciones en caso de desastre con la finalidad de reducir daños y pérdidas, construyendo de esta manera una cultura preventiva desde la institución educativa.

Figura 8. *Porcentaje sobre conocimientos de los conceptos relacionados al estudio de la naturaleza.*

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que se identificaron elementos del comportamiento ambientalmente responsable para la acción ante la GRD relacionados con el CC. De estos aspectos sólo el 32% de elementos identificados resultaron ser aspectos positivos, mientras que el 68% se deben mejorar; poniéndose de manifiesto deficiencias en las diferentes capacidades cognitivas (conocimientos) internas (socio-afectivas, percepciones y actitudes), y externas (sensorio-motriz, comportamientos, acciones y destrezas) de los estudiantes en las diferentes temáticas analizadas.

Los hallazgos obtenidos son importantes en el contexto de la escuela EEC pues aportan evidencias en las diferentes dimensiones abordadas que los estudiantes tienen problemas para identificar los conocimientos, actitudes y competencias que les permita hacer frente a GRD vinculados al CC. De ahí que, se demostró el desconocimiento o el poco dominio teórico y procedimental de contenidos relacionados con el CC. De esta manera, por ejemplo, se evidenció que los simulacros se hacen con poca frecuencia, a pesar de que es uno de los objetivos específicos dentro del plan escolar de GRD, y que está presente el cronograma (MEP-DRL, 2019).

Por lo cual, estos resultados mostraron una realidad desfavorable en las tareas de preparación para la respuesta y recuperación en las que figuran actividades esenciales como la planificación de la respuesta, la capacidad de logística y el entrenamiento a través de simulacros de los actores educativos que se deben corregir para asegurarse en la medida de lo posible la protección y salvaguarda de las vidas de los niños y demás personal de la escuela. Todo lo anterior, permite concluir que existe la necesidad de generar planes de educación ambiental que planteen conceptos precisos sobre los contenidos de CC, CG y GRD ligados a enfoques que conecten con experiencias vitales diarias que se recrean en el aula para trabajarlos desde su complejidad, coincidiendo con lo que señalan también Liefländer et al. (2016) y Aragués (2019) en su estudio, que les hagan personas competentes y resilientes frente a adversidades de los riesgos climáticos, pero que a la vez les permitan también aprovechar los beneficios asociados.

Agradecimiento

Este trabajo se realizó gracias al apoyo de los padres de familia, de los estudiantes de II Ciclo de la EEC y de los docentes. También a su directora quien dio el aval para la aplicación del cuestionario, y al asesor de Ciencias de la Dirección Educativa de Limón del MEP quien acompañó eficientemente el proceso.

Consentimiento informado

Los investigadores declaran que los estudiantes fueron informados acerca del estudio, por lo que aceptaron intervenir y firmaron el consentimiento de manera voluntaria.

Conflicto de intereses

Los investigadores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

Todos los autores corroboran que se realizó la lectura y la aprobación de la versión final de este manuscrito. El porcentaje total de contribución para la redacción, preparación y corrección de este escrito fue el siguiente: J.M.A.M. 50%, C.M.S. 20%, G.B.C. 15% y C.C.E. 15%.

Referencias

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50, 179-211.
- Álvarez García, O., Sureda-Negre, J., & Comas-Forgas, R. (2018). Evaluación de las competencias ambientales del profesorado de primaria en formación inicial: Estudio de caso. *Enseñanza de las Ciencias*, 36(1), 117-141. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.2338>
- Aragüés Díaz, A. (2019). Análisis del conocimiento sobre el ciclo del agua en dos actividades en Primaria. *ReiDoCrea: Revista Electrónica de Investigación y Docencia Creativa*, 8, 458-466.
- Arauz Muñoz, J.; Moreira Segura, C.; Charpentier Esquivel, C. (2020). Programas de Ciencias en la educación primaria costarricense: relación entre la gestión de riesgos y el cambio climático. *Revista Posgrado y Sociedad. Sistema de Estudio de Posgrado*. 18(2),1-25. <https://doi.org/10.22458/rpys.v18i2.2856>
- Arauz-Muñoz, J., Moreira-Segura, C., Charpentier-Esquivel, C., & Barrantes-Castillo, G. (2022). Gestión del riesgo de desastres: competencias para una nueva cultura hidroambiental. *Uniciencia*, 35(1), 1-26. <http://dx.doi.org/10.15359/ru.36-1.8>
- Arnold, M. (Ed.). (2006). Natural disaster hotspots case studies (Vol. 6). Disaster Risk Management Series. The World Bank Hazard Management Unit. Washington, D.C.
- Asamblea Legislativa de La República De Costa Rica. (2006). Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Decreto Legislativo N.º 8488. Expediente N.º 14.452. Plenario. San José - Costa Rica. https://www.cne.go.cr/pendiente/quienes_somos/normativa/8488_LEY_DE_EMERGENCIA.pdf
- Barrantes Castillo, G., y Sandoval Murillo, L. F. (2021). Cambios en la línea de costa en el Caribe Sur de Costa Rica durante el periodo 2005-2016. *Revista de Ciencias Ambientales*, 55 (2), 105-134. DOI: <https://doi.org/10.15359/rca.55-2.6>
- Barrera-Hernández, L.F., Murillo-Parra, L.D., Ocaña-Zúñiga, J., Martín Cabrera-Méndez, M., Echeverría-Castro, S.B., Sotelo-Castillo, M.A. (2020). Causas, consecuencias y qué hacer frente al cambio climático: análisis de grupos focales con estudiantes y profesores

- universitarios. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25, 87, 1103-1122. <https://www.redalyc.org/journal/1941/194168388028/html/#B4>
- BIOMARCC-SINAC-GIZ. (2013). *Evaluación de las pesquerías en la zona media y externa del golfo de Nicoya, Costa Rica*. San José, Costa Rica.
- Blanco, M.E., Blanco, M.A., Gastelum Acosta, P.E., Vásquez Nieva, O y Vila Hinojo, B.T. (2022). Competencias en salud ambiental y cambio climático en estudiantes universitarios. *Revista Boletín de Malariología y Salud Ambiental*. LXII (6), 1379-1385. DOI: [10.52808/bmsa.7e6.626.033](https://doi.org/10.52808/bmsa.7e6.626.033)
- Campuzano Abad, L. G., Herrera Calderón, D. M., & Ganchala Pizarro, C. A. (2021). Vídeo y animación digital de carácter social dirigido a la prevención de derrumbes o deslizamientos de tierra. *Prohominum*, 3(2 EXTRAORDINARIO), 367–394. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/MV0077>
- Castro Serrano, L., & Bosque Suárez, R. (2019). Algunas reflexiones sobre la educación de la prevención del riesgo, la educación ambiental comunitaria y la participación ciudadana en la gestión de reducción del riesgo de desastres. *Alcance*, 8(21), 30-52. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2411-99702019000300030&lng=es&tlng=es.
- Céspedes Gallegos, S., Pérez, E.L., Vázquez González, L.A., Pacheco López, E., y Ceja Romay, S.N. (2023). Análisis de los determinantes de la GIRD en un contexto educativo desde la perspectiva docente. *Revista EDUCATECONCIENCIA*. 31, 38, 39-61.
- Costa Rica, MINAE, DCC. (2020). Contribución Nacionalmente Determinada 2020. <https://cambioclimatico.go.cr/contribucion-nacionalmente-determinada-ndc-de-costarica/>
- Dilley, M., Chen, R. S., Deichmann, U., Lerner-Lam, A. L., Arthur L., with Arnold, M., Agwe J., Buys, P, Kjekstad, O., Lyon, B. and Yetman, G. (2005). *Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis*. (Vol. 5). *Disaster Risk Management Serie*. Washington, DC: World Bank Publications.
- Eckstein, D., Künzel, V., y Schäfer, L. (2021). GLOBAL CLIMATE RISK INDEX 2021. Who Suffers Most from Extreme Weather Events? Germanwatch e.V. Recuperado de https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_1.pdf
- Espinosa Ramírez, J. A., & Diazgranado Bricuyet, L. M. (2016). La formación ambiental de los estudiantes. Recomendaciones para su consideración en la universidad. *Universidad y Sociedad [seriada en línea]*, 8 (3). pp. 13 -22. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/>
- Fernández Arce, M., González Zúñiga, M y Camacho Calvo, S. (2021). Incidencia de la Estrategia para la Gestión del Riesgo en Escuelas de Santo Domingo de Heredia, Costa Rica. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, vol. 21 (2), 1-22. DOI: <https://doi.org/10.15517/aie.v21i2.46822>

- Flores-Garnica, J. G. (2021). Antecedentes y perspectivas de la investigación en incendios forestales en el INIFAP. *Revista mexicana de ciencias forestales*, 12(spe), 91-119. <https://doi.org/10.29298/rmcf.v12iespecial-1.981>
- García, J. E. (2021). Educación ambiental y alfabetización científica: argumentos para el debate. *Investigación En La Escuela*, (60), 7-19. <https://doi.org/10.12795/IE.2006.i60.01>
- García-Retana J. A. (2011). Modelo educativo basado en competencias: Importancia y necesidad. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 11(3), 1-24. <https://www.redalyc.org/pdf/447/44722178014.pdf>
- García-Vinuesa, A., y Meira-Cardesa, P. A. (2019). “Caracterización de la investigación educativa sobre el cambio climático y los estudiantes de educación secundaria”, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*. 24, (81), 507-535. <http://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1276>
- González, E. J., Meira, P. A., & Gutiérrez Pérez, J. (2020). ¿Cómo educar sobre la complejidad de la crisis climática? Hacia un currículum de emergencia. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 25(87), 843-872. Disponible en: <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v25n87/1405-6666-rmie-25-87-843.pdf>
- González, J. E., M. Georgescu, M. C. Lemos, N. Hosannah, and D. Niyogi. (2017). Climate change’s pulse is in Central America and the Caribbean. *Eos*, 98, <https://doi.org/10.1029/2017EO071975>
- González-Gaudio, E. J., Maldonado-González, A. L. (2017). Amenazas y riesgos climáticos en poblaciones vulnerables. El papel de la educación en la Resiliencia comunitaria, *Revista de la Educación*, Ediciones Universidad de Salamanca, 29(1), 273-294. <http://revistas.usal.es/index.php/11303743/article/view/teoredu291273294>
- Guerrero Fernández, A., Rodríguez Marín, F., López Lozano, L., Solís Ramírez, E. (2022). Alfabetización ambiental en la formación inicial docente: diseño y validación de un cuestionario. *Enseñanza de las Ciencias*, 40-1, 25-46. <https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.3517>
- Guerrero Valle, M. (2017). El conocimiento del ciclo del agua en el segundo ciclo de Educación Primaria. *Ikastorratza, e-Revista de didáctica*, 17, 20-44.
- Heras Hernández, F. (2015). La educación en tiempos de cambio climático. Facilitar el aprendizaje para construir una cultura de cuidado del clima. *Mètode Science Studies Journal*, 85, 57-63. https://metode.es/wp-content/uploads/2015/05/85ES2_educacion_cambio_climatico.pdf
- Hernández-Sampieri, R. y Mendoza Torres, Ch. P. (2018). Metodología de la Investigación: las Rutas Cuantitativa, Cualitativa y Mixta. México: McGraw-Hill.

Hollweg, K. S., Taylor, J. R., Bybee, R. W., Marcinkowski, T. J., McBeth, W. C., & Zoido, P. (2011). *Developing a framework for assessing environmental literacy*. Washington, DC: North American Association for Environmental Education.

Inundaciones y cambio climático (2018). Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid. https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/libro-cambio-climatico-inundaciones-web-06092019_tcm30-499367.pdf

IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). (2012). “Resumen para responsables de políticas”. Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático [edición a cargo de C. B. Field, C. B., V. Barros, T. F. Stocker, D. Qin, D. J. Dokken, K. L. Ebi, M. D. Mastrandrea, K. J. Mach, G.-K. Plattner, S. K. Allen, M. Tignor, y P. M. Midgley]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, págs. 1-19.

IPCC. (2018). Global Warming of 1.5 °C: An IPCC special report on the impacts of global warming of 1.5 °c above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty”. Ginebra. Recuperado de: <https://www.ipcc.ch/sr15/>

IPCC. (2019). Annex I: Glossary [van Diemen, R. (ed.)]. In: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. In press. Recuperado de https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2019/11/11_Annex-I-Glossary.pdf

IPCC. (2021). Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte. V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. In Press. (2021). Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

Jiménez Gómez, R., Amit, R., Vindas, R. (2011). Políticas de cambio climático en Costa Rica, integrando esfuerzos para asumir los retos. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE/UNED). Costa Rica. https://clacso.org.ar/libreria-latinoamericana-cm/libro_detalle_resultado.php?id_libro=709&campo=cm&texto=343

Juárez, G. (2013). Revisión del concepto de desarrollo local desde una perspectiva territorial. *Revista Líder*, 23, 9-28.

Knutson, T. R., Sirutis, J. J., and Zhao Ming. (2015). Global Projections of Intense Tropical Cyclone Activity for the Late Twenty-First Century from Dynamical Downscaling of CMIP5/RCP4.5 Scenarios. *Journal of Climate*, 28, 7203–7224

- Kougias, K., Sardianou, E y Saiti, A. (2022). Attitudes and Perceptions on Education for Sustainable Development. Springer. Circular Economy and Sustainability. <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00174-w>
- Lavell, A. (2002). Riesgo, desastre y territorio. La necesidad de los enfoques regionales/transnacionales. Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe N°. 5, Costa Rica, Flacso, Secretaría General /Unesco / Nueva Sociedad, Caracas; p 140-147. <https://goo.su/Eo4nNH>
- León-Kóberg, S. (2014). *Cómo comunicar el cambio climático a las niñas y los niños. Lineamientos básicos, para las Relaciones Públicas, en el tema de la Comunicación sobre Cambio Climático dirigida a niñas y niños de 9 a 11 años en escuelas públicas costarricenses* (Tesis para optar por el grado de licenciatura en Relaciones Públicas). Universidad de Costa Rica.
- Liefländer, A., Fremerey, C. y Bogner, F. (2016). Concepciones y experiencias personales de los estudiantes ecuatorianos sobre la gestión del agua. *Psychology, Bilingual Journal of Environmental Psychology*, 7 (1), 25-63.
- Loarie, S.R., Duffy, P.P., Hamilton, H., Asner, G.P., Field, C. B. & Ackerly, D.D. (2009). The velocity of climate change. *Nature*, 462, 1052–1055.
- Lopez, H., West, R., Dong, S., Goni, G., Kirtman, B., Lee, S-K. y Atlas, R. (2018). Early emergence of anthropogenically forced heat waves in the western United States and Great Lakes. *Nature Climate Change*, 8(5), 414-420. 10.1038/s41558-018-0116-y
- Mac Donagh, M. E., Aguiar Juárez, D., Tettamanti, G., Ayelén Lutz, Velasco, M.A., Pérez, M.E., Sierra, M.V., y Delgado, M.I. (2020). Mi cuenca, mi hábitat: experiencia de extensión universitaria en una escuela rural. *Rev. Bol. Biológica*. 43, 3744. <https://core.ac.uk/download/pdf/543242295.pdf>
- Martínez-Fernández, L.C. y Olcina, J. (2019). La enseñanza escolar del tiempo atmosférico y del clima en España: currículo educativo y propuestas di-dácticas. *Anales de Geografía de la Universidad Complutense*, 39 (1), 125-148
- Maskrey, A., Jain G., Lavell, A. (2021). The Social Construction of Systemic Risk: Towards an Actionable Framework for Risk Governance. United Nations Development Programme. Discussion Paper. <https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2021-08/UNDPSocial-Construction-of-Systemic-Risk-Towards-an-Actionable-Framework-for-RiskGovernance.pdf>
- Ministerio de Ambiente y Energía [MINAE], Dirección de Cambio Climático [DCC] y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2021). Encuesta Nacional de Cambio Climático 2021 (ENCC 2021) INFORME DE RESULTADOS. Costa Rica. Recuperado de https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/cr/undp_cr_ENCC_Enquesta_Nacional_Cambio_Climatico_DCC_21.pdf

- MEP-Dirección Regional de Enseñanza de Limón (DRL). (2019). Centro Educativo Cahuita. Código 3324. Plan Institucional para la Reducción de la Vulnerabilidad ante Desastres. Comité de Gestión del Riesgo.
- Mitrovich, G. (2016). Deshielo del continente antártico y sus fenómenos. Trabajo monográfico. <http://antarticarepositorio.umag.cl/handle/20.500.11894/1051?locale-attribute=es>
- Montesinos-Pedro, E., Alvarado-Rosas, C. & Ruiz-López, C.F. (2022). Barrancas Urbanas desde la Gestión Integral del Riesgo de Desastre (GIRD) en Cuernavaca, Morelos, México. *Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastres REDER*, 6(2), 1-14. <https://doi.org/10.55467/reder.v6i2.94>
- Mora, W. (2015). Desarrollo de capacidades y formación en competencias ambientales en el profesorado de ciencias. *Tecné, Episteme y Didaxis (TED)*, 38, 185-203.
- Mora-Arenas, M. L., Rodríguez-Díaz, M. A. y Martínez-Pérez, L. F. (2016). Competencias ambientales en básica de primaria a partir del desarrollo de una unidad didáctica sobre la controversia ¿vivienda o humedales? *Rev. Desenvolvimento Curricular e Didáctica*. CIDTFF - Indagatio Didactica. 8(1), julho. Universidade de Aveiro.
- Mora-Penagos, W. M. y Guerrero-Guevara, N. (2022). Las competencias ambientales clave en las actividades docentes del profesorado de ciencias. *Tecné, Episteme y Didaxis: TED*, (51). <https://doi.org/10.17227/ted.num51-12536>
- Moré Estupinán, M., y Sánchez Correa, A.(2018). La educación ambiental en la escuela y su impacto en el desarrollo local. *Universidad y Sociedad* [online]. 2018, vol.10, n.5, pp.407-415. Epub 02-Dic-2018. ISSN 2218-3620.
- Morote Seguido, A.F. (2019). La enseñanza del cambio climático en la Educación Primaria. Exploración a partir de las representaciones sociales del futuro profesorado y los manuales escolares de Ciencias Sociales. *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, 34(2). <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>
- Naciones Unidas. (2015). *La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Paradojas y desafíos del desarrollo sostenible*. Santiago de Chile: Autor. Recuperado de http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37310/S1420656_es.pdf?sequence=4
- Nawrotzki, R.J., Tebeck, M., Harten, S. *et al.* Climate change vulnerability hotspots in Costa Rica: constructing a sub-national index. *J Environ Stud Sci* **13**, 473–499 (2023). <https://doi.org/10.1007/s13412-023-00831-y>
- Núñez-Rodríguez, J. (2021). Educación para el cambio climático: ¿Por qué formar para afrontar la incertidumbre, vulnerabilidad y complejidad ambiental? *Revista Electrónica Educare*, 25, 2, 513-524, DOI: <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.28>
- Ordóñez-Díaz, M., Montes-Arias, L., & Garzón-Cortes, G. (2018). Importance of Environmental Education in Socio-Natural Risk Management in Five Countries of

- Latin America and the Caribbean. *Revista Electrónica Educare*, 22(1), 1-19.
<https://doi.org/10.15359/ree.22-1.17>
- Organización Meteorológica Mundial (OMM) (2019). Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial 2019.
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10215
- Organización Naciones Unidas Agricultura y Alimentación. (2008).
<https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/media/archivo/year2008/group7.htm>
- Parsons, M., Reeve, I, McGregor, J., Peter Hastings, P., Graham R. Marshall, G.R., McNeill, J, Stayner, R., Glavac, S. (2021). Disaster resilience in Australia: A geographic assessment using an index of coping and adaptive capacity. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 62,102422. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102422>
- Peralta Rodríguez, A. (2020). *Deshielo: el calentamiento global como proceso gráfico*. Proyecto Fin de Carrera / Trabajo Fin de Grado, E.T.S. Arquitectura (UPM).
<https://oa.upm.es/63069/>
- PNUMA (2019). Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. Resumen. Disponible en: <https://bit.ly/3GwQr5v>
- Pozo-Muñoz, M.P., Velasco-Martínez, L.C., Martín-Gámez, C y Tójar-Hurtado, J.C. (2021). ¿Qué sabe el alumnado sobre las problemáticas socio-ambientales del agua y su gestión sostenible? Investigación mixta en Educación Primaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*. 18 (3), 350101-350116, DOI: https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i3.3501
- Prosser Bravo, G., Arboleda-Ariza, J.C., y Bonilla Hevia, N. (2020). Educación para el cambio climático y saberes ambientales en declaraciones del alto segmento de la COP25. *Revista mexicana de investigación educativa*, 25 (87), <https://www.redalyc.org/journal/140/14065615004/html/#B43>
- Pulido Capurro, V., y Olivera Carhuaz, E. (2018). Aportes pedagógicos a la educación ambiental: una perspectiva teórica. *Rev. investig. Altoandin.* 20(3): 333-346.
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2313-29572018000300007&lng=es. <http://dx.doi.org/10.18271/ria.2018.397>.
- Renjifo, L.M., y Amaya-Villarreal, A.M. (2017). Evolución del riesgo de extinción y estado actual de conservación de las aves de Colombia *Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.* 41(161):490-510. doi: <http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.461>
- Retana, J. (2012). Eventos hidrometeorológicos extremos lluviosos en Costa Rica desde la perspectiva de la adaptación al cambio en el clima. *Revista de Ciencias Ambientales*, 44, 6-16.
- Ríos-Llamas, C. (2020). Fragilidad urbana: una lectura del desastre desde los habitantes menos protegidos. *Quivera. Revista de Estudios Territoriales*, 22 (1),57-74.

- Rodríguez de Luque, J. J., González Rodríguez, C. E., Gourджи, S., Mason-D’Croz, D., Obando-Bonilla, D., Mesa-Diez, J. y Prager, S. D. (2016). Impactos socioeconómicos del cambio climático en América Latina y el Caribe: 2020-2045. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 13(78), 11-34. 10.11144/Javeriana.cdr13-78.iscc
- Roegiers, X. (2016). Marco conceptual para la evaluación de competencias. Serie Cuestiones fundamentales y actuales del currículo y el aprendizaje. BE/2016/WP/CD/04. OIEUNESCO.
- Sáiz, J. (2011). Actividades de libros de texto de Historia, competencias básicas y destrezas cognitivas, una difícil relación: análisis de manuales de 1º y 2º de ESO. *Didáctica de las ciencias Experimentales y Sociales*, (25), 37-64.
- Sánchez, L y Reyes O. (2015). Medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático en América Latina y el Caribe. Una revisión general. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39781/1/S1501265_es.pdf
- Selin, N. (2016). “Teaching and Learning from Environmental Summits: COP21 and Beyond”, *Global Environmental Politics*, 16 (3), 31-40. <https://ideas.repec.org/a/tpr/glenvp/v16y2016i3p31-40.html>
- Severiche-Sierra, C., Gómez-Bustamante, E., & Jaimes-Morales, J. (2016). La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible. *Telos*, 18(2), 266-281. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99345727007>
- SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). (2019). Guía metodológica para fomentar el enfoque intergeneracional en procesos de Educación Ambiental en el Área de Conservación Central (ACC). Costa Rica.
- Suazo, L.E., & Torres-Valle, A. (2021). Perceptions, knowledge, and teaching of climate change and natural disaster risk at Honduran universities. *Formación universitaria*, 14(1), 225-236. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062021000100225>
- Unesco (2016). Informe de seguimiento de la educación en el mundo. Unesco - para que la agenda 2030 para el desarrollo sostenible sea una realidad hará falta una transformación fundamental de la educación.
- Unicef. (2012). Adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación. Manual de recursos. División de comunicaciones. Nueva York, E.E.U.U.
- Uribe Botero, E. (2015). El cambio climático y sus efectos en la biodiversidad en América latina. Naciones Unidas. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39855/s1501295_en.pdf?Sequence=1
- Valerio-Hernández, v., Arguedas-Quirós, S., & Aguilar-Arguedas, A. (2016). Educación ambiental en el marco de una estrategia participativa para atender el cambio climático a

nivel local: Experiencias en Costa Rica. *Revista De Ciencias Ambientales*, 49(2), 1-12.
<https://doi.org/10.15359/rca.49-2.1>

Valladares Riveroll, L. (2022). Educación para la reducción de riesgos de desastres como una práctica de pedagogía pública: retos y posibilidades para el contexto mexicano. *REXE- Revista De Estudios Y Experiencias En Educación*, 21(47), 307–335.
<https://doi.org/10.21703/0718-5162202202102147017>

van Hooidek, R., Maynard, J., Tamelander, J., Gove, J., Ahmadi, G., Raymundo, L., Williams, G., Heron, S.F. and Planes, S. (2016) Local-Scale Projections of Coral Reef Futures and Implications of the Paris Agreement. *Scientific Reports*, 6, 39666.
<https://doi.org/10.1038/srep39666>

Zúñiga López, I., y Crespo del Arco. E. (2021). Meteorología y climatología. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. España.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=789631>

Anexo 1. Encuesta para estudiantes de II Ciclo sobre Cambio Climático y Gestión de Riesgos de Desastres Hidroclimáticos en la escuela Excelencia Cahuita.

Estimado estudiante: hola, mi nombre es Jeannette Arauz Muñoz y soy estudiante del Doctorado en Ciencias Naturales para del Desarrollo. Actualmente estoy elaborando una investigación sobre el cambio climático y la gestión de riesgos hidroclimáticos en la escuela Excelencia Cahuita. Con el propósito de llevarla a cabo de la mejor manera, le agradeceré mucho responder unas preguntas acerca de este tema. Estimo que completar el cuestionario tomará aproximadamente 60 minutos. La información que brinde será tratada de manera confidencial y servirá como elemento para crear un plan de gestión del riesgo de desastres relacionado con el cambio climático. De antemano le agradezco mucho su valiosa cooperación.

** Required*

Instrucciones generales

1. Complete el cuestionario de manera individual evitando interrupciones de acciones por parte de personas u objetos.
2. El cuestionario debe llenarse de manera continua.
3. Complete el cuestionario sin apoyarse en ningún material o recurso didáctico, jesto no es un examen ni tiene una calificación! por lo que se debe hacer únicamente a partir de lo que usted sabe o piensa.
4. Todas las preguntas son de respuesta obligatoria por lo que debe responderlas.
5. Después de terminar de contestar la encuesta envíela de forma inmediata y avísele a su padre, madre o encardado de familia para que le confirme al maestro maestro/a que ya la completó mediante un mensaje de WhatsApp.

Sección I. Perfil del entrevistado (Datos Generales). Complete o marque la información según se solicita	Opciones de respuestas
1. Año escolar	<input type="checkbox"/> Cuarto <input type="checkbox"/> Quinto <input type="checkbox"/> Sexto
2. Fecha de aplicación:	
3. Hora de inicio: *	
4. Nombre completo del estudiante:	
5. Sexo	- Hombre - Mujer
6. Edad cumplida:	
7. Nombre de la comunidad donde reside: *	
8. Tiempo de residir en la comunidad: *	
9. De las siguientes opciones escoja el nombre del lugar donde Usted vive.	* <i>Mark only one oval</i>
	Cahuita
	Buenavista (Katuir)
	Bordón
	Carbón
	Carbón 1
	Carbón 2
	Catarata Dindirí Gibraltar Hone Creek Hotel Creek Kekoldi Limonal Manzanillo Playa Chiquita Puerto Viejo Punta Caliente Punta Cocles Punta Mona Punta Uva Tuba Creek (parte) Cocles Comadre Mile Creek Patiño Otro:
10. Anote el nombre del lugar donde vive: *	
11. ¿Presenta alguna discapacidad? * <i>Mark only one oval.</i>	Sí No
12. Especifique de qué tipo: *	
Sección II. Preguntas de selección de respuesta múltiple.	
Instrucciones. Lea detenidamente cada enunciado y seleccione la letra que complete la oración.	

<p>1. Si al llegar los alumnos en la mañana a la Escuela Excelencia Cahuita hay un sol radiante y en la hora de la salida de clases el cielo está cargado de nubes grises y cae una lluvia intensa, entonces se dice que: *</p>	<p><i>Mark only one oval.</i></p> <p>a. el estado del tiempo es constante. b. el clima está muy inestable. c. el estado del tiempo está muy inestable. (opción correcta) d. es probable que el clima haya cambiado.</p>
<p>2. El conjunto de condiciones atmosféricas características de un lugar, en un período de aproximadamente 30 años, se llama: *<i>Mark only one oval</i></p>	<p>a. variabilidad climática. b. Clima (opción correcta) c. tiempo atmosférico d. la Niña</p>
<p>3. Algunos elementos de la atmósfera que se miden son los siguientes: * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. presión atmosférica, temperatura y latitud. b. temperatura, latitud y presión atmosférica. c. presión atmosférica, precipitación y temperatura. (opción correcta) d. latitud, presión atmosférica y viento.</p>
<p>4. Los siguientes son ejemplos de factores que influyen en los elementos del clima: * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. latitud, biodiversidad e istmicidad. b. distancia al mar, longitud y latitud. c. altitud, latitud y relieve. (opción correcta) d. biodiversidad, distancia al mar y altitud.</p>
<p>5. El elemento del tiempo atmosférico que se relaciona con la cantidad de vapor de agua presente en la atmósfera y es responsable con la temperatura de la formación de las nubes se llama: * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. precipitación b. humedad (opción correcta) c. viento d. lluvia</p>
<p>6. El elemento del tiempo atmosférico que se relaciona con la distribución de la energía solar en un lugar se denomina * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. presión atmosférica b. humedad c. temperatura ambiental (opción correcta) d. viento</p>
<p>7. El instrumento con que se mide la cantidad de lluvia se llama: * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. barómetro b. pluviómetro (opción correcta) c. termómetros d. anemómetro</p>
<p>8. Algunos ejemplos de combustibles fósiles son: * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. carbón, petróleo y madera. b. gas natural, carbón y petróleo. (opción correcta) c. biomasa, petróleo y carbón. d. petróleo, gas natural y biomasa.</p>
<p>9. La función del ozono en el nivel superior de la atmósfera es la de protegernos. ¿De qué nos protege el ozono? * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. de la lluvia ácida. b. del cambio climático. c. de cambios repentinos de temperatura. d. de la radiación solar ultravioleta. (opción correcta)</p>
<p>10. Creo que el cambio climático es un fenómeno que está provocado... * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. exclusivamente por causas naturales. a. exclusivamente por causas humanas. b. tanto por causas naturales como humanas. c. No sé.</p>
<p>Sección III. Preguntas cerradas. Instrucciones.</p>	

<p>Lea detenidamente la pregunta y seleccione la mejor opción. Escoja sólo una opción en cada caso. * <i>Mark only one oval.</i></p> <p>11. ¿Qué tan preocupado estoy yo sobre el cambio climático?</p>	<p>3. Mucho. 2. Bastante. 1. Poco. 0. Nada.</p>				
<p>Lea detenidamente la pregunta y seleccione la mejor opción. Escoja sólo una opción en cada caso.</p> <p>12. ¿Qué piensa sobre el cambio climático? *<i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. Pienso que el cambio climático está ocurriendo. b. Pienso que el cambio climático no está ocurriendo.</p>				
<p>Lea detenidamente el enunciado y seleccione la mejor opción. Escoja sólo una opción en cada caso.</p> <p>13. Al problema del cambio climático se le está dando... * <i>Mark only one oval.</i></p>	<p>a. Menos importancia de la que tiene. b. La importancia que tiene. c. Más importancia de la que tiene.</p>				
<p>14. De la siguiente lista de afirmaciones, responda para cada una de ellas lo que usted cree escogiendo falso (F) o verdadero (V). * <i>Mark only one oval per row.</i></p>	V		F		
a) La Tierra está enfriándose no calentándose.					
b) El calentamiento global es más beneficioso que dañino.					
c) El calentamiento global es natural; no es causado por el ser humano.					
d) El calentamiento global ocurre debido al agujero de la capa de ozono: el sol calienta más.					
<p>Las siguientes afirmaciones tienen cinco opciones de respuestas que van desde Totalmente de acuerdo con un valor de cuatro (4) hasta Totalmente en desacuerdo con un valor de cero (0). Seleccione la opción que representa su respuesta. Marque solamente una opción.</p>					
<p>15. Sobre los efectos que el calentamiento global puede provocar, ¿qué tan de acuerdo están usted con cada afirmación * <i>Mark only one oval.</i></p>	(4) Totalmente de acuerdo	(3) De acuerdo	(2) Indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo)	(1) En desacuerdo	(0) Totalmente en desacuerdo
a) Problemas en la agricultura como pérdida de cosechas por plagas, sequías o inundaciones.					
b) Cambio en los patrones de migración de los animales.					
c) Deshielo de los casquetes polares.					
d) Más radiación ultravioleta.					
e) Un incremento en el grosor de la capa de ozono.					
f) Aumento en el nivel de mar.					
g) Muerte de los arrecifes coralinos.					

<p>16. Las siguientes afirmaciones tienen cinco opciones de respuestas que van desde Totalmente de acuerdo con un valor de cuatro (4) hasta Totalmente en desacuerdo con un valor de cero (0). Responda para cada una de ellas, si contribuyen o no contribuyen al calentamiento global. * <i>Mark only one oval per row.</i></p>	<p>(4) Totalmente de acuerdo</p>	<p>(3) De acuerdo</p>	<p>(2) Indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo)</p>	<p>(1) En desacuerdo</p>	<p>(0) Totalmente en desacuerdo</p>
a) Vacas.					
b) Automóviles/camiones.					
c) Deforestación.					
d) Quema de combustibles fósiles para electricidad.					
e) El hueco de la capa de ozono.					
f) Clorofluorocarbonos (CFCs).					
g) Gases de efecto de invernadero influyen sobre la temperatura de la Tierra.					
<p>17. En mi comunidad han ocurrido los siguientes eventos naturales y generados por la acción humana. Escoja todos los eventos que considera que han ocurrido. <i>Check all that apply.</i></p>	<p>a. lluvias fuertes b. inundaciones c. deslizamientos d. sequías e. terremotos f. tsunamis g. huracanes h. tornados i. marejadas j. intoxicaciones k. incendios l. rayería m. otro (especifique): (pase a la siguiente pregunta)</p>				
<p>18. En caso de que se presente una situación de emergencia (incendio, temblor, inundación, intoxicación, etc.) en su escuela ¿Cuáles de las siguientes acciones está usted dispuesto a realizar? <i>Check all that apply</i></p>	<p>Column 1</p>				
a. Apoyar al maestro en las acciones de evacuación a los compañeros de clase.	<input type="checkbox"/>				
b. Dar aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1 en caso de requerirlo por el docente o personal administrativo.	<input type="checkbox"/>				
c. Dirigirme a los sitios o puntos de reunión definidos y señalados previamente identificados para evacuación dentro y fuera de la escuela.	<input type="checkbox"/>				
d. Atender las indicaciones del docente para realizar el proceso de evacuación.	<input type="checkbox"/>				

<p>e. Después de estar a salvo, ayudar a otros compañeros a mantener la calma y que sigan las recomendaciones del maestro.</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>				
Sección IV. Preguntas cerradas.					
<p>Instrucciones. A continuación, se presentan una serie de afirmaciones respecto a la gestión de riesgos de desastres. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? Donde cero (0) es Totalmente en desacuerdo y cuatro (4) es Totalmente de acuerdo. Seleccione la opción que mejor represente lo que usted sabe. Seleccione solamente una opción.</p>	(4) Totalmente de acuerdo	(3) De acuerdo	(2) Indiferente (ni de acuerdo ni en desacuerdo)	(1) En desacuerdo	(0) Totalmente en desacuerdo
<p>19. Los desastres son naturales.</p>					
<p>20. En mi hogar tenemos un plan de gestión de riesgos en caso de una emergencia.</p>					
<p>21. Ante una inundación uno debe alejarse de las orillas de los ríos, quebradas y acequias que estén crecidos, o de alcantarillas y barrancos porque puedo ser arrastrado por la corriente.</p>					
<p>22. En caso de una emergencia se cómo dar aviso al Sistema de Emergencias 9-1-1.</p>					
<p>23. Mi maestro/a me explicó detalladamente el procedimiento de evacuación y la forma de cómo se realizará en caso de una emergencia.</p>					
<p>24. Creo que uno debe ayudar solo a los amigos en una situación de emergencia.</p>					
<p>25. Los encargados de ayudar en una situación de emergencia son los maestros, el director y el personal administrativo.</p>					
<p>A continuación, se presentan una serie de acciones respecto a la gestión de riesgos de desastres. Responda para cada una de ellas ¿En qué medida ha realizado las siguientes acciones? Seleccione la opción que mejor represente lo que usted ha hecho. Seleccione solamente una opción. * <i>Mark only one oval per row.</i></p>					
<p>Afirmaciones</p>	No lo he hecho ni lo haría	No lo he hecho, pero estoy dispuesto a hacerlo	Lo he hecho alguna vez	Lo hago casi siempre	
<p>26. Durante el simulacro y ante la alerta por emergencia por huracán, tornado y/o inundación, en ausencia del maestro, un compañero o yo hemos dado la voz de alarma y gritamos en voz alta la orden: ¡Protegerse!, ¡Protegerse!, ¡Protegerse!, yo de inmediato me autoprotegí.</p>					

27. He participado como voluntario en actividades de Gestión Ambiental en la escuela donde estudio.				
28. He participado en ejercicios de simulación y simulacros de emergencia en la escuela.				
29. He practicado con mis compañeros y maestro (a) el procedimiento de evacuación en caso de una emergencia.				
30. Lidero en la escuela actividades para el mejoramiento del medio ambiente.				
31. Durante el simulacro practicado ante la voz de alerta por marejada, de inmediato he tomado las medidas de autoprotección necesarias.				
Es importante conocer dónde ha aprendido sobre calentamiento global. Seleccione para cada afirmación la opción que muestre cuánto ha aprendido. Donde cero (0) es Nada y tres (3) es Mucho. Marque solamente una opción. Afirmaciones He aprendido sobre el calentamiento global en: * <i>Mark only one oval per row.</i>	3) Mucho	(2) Bastante	(1) Poco	(0) Nada
32. La escuela.				
33. La televisión.				
34. Las redes sociales.				
35. Los periódicos y revistas.				
36. La familia.				
37. Con mis amigos.				
A continuación, se presentan una serie de enunciados respecto del medio ambiente y de la gestión de riesgos de desastres. Responda ¿En qué medida está de acuerdo con las afirmaciones? donde cero (0) es Nada y tres (3) es Mucho. Seleccione la opción que mejor represente su respuesta. Seleccione solamente una opción. * <i>Mark only one oval per row.</i>	(3) Mucho	(2) Bastante	(1) Poco (0)	(0) Nada
38. Estoy interesado (a) en que mi familia cuente con un Plan Familiar de Gestión de Riesgo de Desastres.				
Afirmaciones				
39. Reconozco la importancia de la gestión y conservación de los ecosistemas marino costeros como lo manglares para evitar problemas de erosión de la costa.				
40. Reconozco la importancia del área protegida Parque Nacional Cahuita porque brinda servicios ecosistémicos para el control de la erosión costera, regulación del clima y protección ante tormentas y otros riesgos				

naturales, hábitats para la vida costera marina, la vida silvestre, y la limpieza de cuerpos de agua.				
41. Es importante prepararnos personalmente y en comunidad para hacer frente a los desastres.				
42. Me sentiría cómodo (a) participando activamente en el proceso del Programa de Bandera Azul Ecológica (PBAE) en mi escuela.				
Sección V. Complete los siguientes diagramas.				
Diagrama de elementos de ciclo del agua. A. Este diagrama representa de manera resumida el ciclo del agua.				
Instrucciones. Observe cada uno de los recuadros numerados en blanco en la figura y asocie junto al número el nombre que falta usando únicamente las siguientes alternativas: Evaporación – Condensación – Precipitación – Infiltración -Transpiración. Luego escríbalos junto con el número en el espacio asignado para ello según corresponda. *				

Diagrama de las partes de la cuenca hidrográfica. B. Este diagrama representa de manera resumida los componentes de una cuenca hidrográfica. Observe cada uno de los recuadros numerados en blanco en la figura y asocie junto al número el nombre que falta usando únicamente las siguientes alternativas: – río principal – afluentes – desembocadura – nacimiento o cabecera – llanura de inundación. Luego escríbalos junto con el número en el espacio asignado para ello según corresponda. *

Diagrama de las alertas de la CNE. C. Este diagrama muestra los cuatro tipos de alertas decretadas por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) que se pueden activar de acuerdo con el nivel de respuesta requerido para atender una situación de emergencia. Instrucciones. Observe en la figura cada uno de los recuadros en blanco numerados y asícelos únicamente a las siguientes alternativas: – Movilización o contención – Preparación – Evacuación y Respuesta – Información. Luego escríbalos junto con el número en el espacio asignado para ello según corresponda.

¡Muchas gracias por completar la encuesta!

Estudiante Jeannette Arauz Muñoz ©

Hora de finalización: * *Example: 8:30 AM*

This content is neither created nor endorsed by Google.

